

ИЗУЧЕНИЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ РЕГИСТРИРУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕРГАНСКОГО ВИЛОЯТА

Ашуров Т.З., Касимов И.А.

Ташкентский государственный медицинский университет

Актуальность. Высокая заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) во всех возрастных категориях, широкий спектр возбудителей при недостаточном уровне их верификации, сохраняющаяся летальность, в особенности в младших возрастных группах, определяют необходимость научных исследований в данном направлении и внедрения их результатов в практическое здравоохранение. В Республике Узбекистан около половины случаев ОКИ остаются этиологически не верифицированы, однако, очевидно, что все чаще диареи вызываются "новыми" кишечными инфекциями, вызываемыми преимущественно вирусами.

Цель исследования: изучение этиологической структуры возбудителей острых кишечных инфекций вирусной и сочетанной этиологии у детей по материалам Ферганского вилоята.

Материалы и методы. Исследования по идентификации видов возбудителей ОКИ была проведена в лаборатории РСНПМЦЭМИПЗ МЗ РУз. Методом иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с применением соответствующего набора реагентов исследован 96 экземпляров крови больных острыми кишечными инфекциями детей в возрасте от 1 года до 12 лет проходивших лечение в областной клинической инфекционной больницы города Ферганы за 2024 год.

Результаты и обсуждения: Согласно полученным результатам, частота установления сочетанной вирусно-вирусной и вирусно-бактериальной этиологии ОКИ существенно возрастает при применении комплекса методов диагностики, включая полимеразную цепную реакцию (ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА). По полученным данным, свыше 60% ОКИ имеют микст-этиологию, что приводит к большей тяжести интоксикационного и диарейного синдромов. Установлено, что основными

возбудителями ОКИ в Ферганском вилояте являются шигеллы и сальмонеллы с показателем заболеваемости $3,09 \pm 0,02\%$. Шигеллы идентифицированы в 1,4% случаях. Установлена широкая циркуляция на территории вилоята ротавирусов, норовирусов, аденовирусов, астровирусов, $90 \pm 12,14\%$ и $10 \pm 0,91\%$, в том числе и как миксты.

Заключение: Таким образом, для Ферганского вилоята острые кишечные инфекции как вирусной так и бактериальной этиологии являются актуальной проблемой. В структуре "расшифрованных" случаев ОКИ вирусы составляют 50-80%, причем ведущие места занимают ротавирусы и норовирусы. Среди кишечных инфекций бактериальной этиологии актуальность сохраняют дизентерия и сальмонеллезы, в том числе миксты вирусной и бактериальной этиологии. Применение высокоинформативного метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) для ранней диагностики ОКИ позволяет своевременно диагностировать заболевание и проводить целесообразную терапию.

